

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CASOS PRF									
2	Nome	RG	Espécie	Raça	Sexo	Idade	Peso	Nº aplicações	Afecção	Associação
3	Nina	1037242	can	SRD	F	1a	8kg	1	Reintervenção não união úmero	crista ilíaca, enxerto bovino, laser
4	Jully	1047663	can	Pinscher	F	3a	1,6kg	3	Não união rádio ulna	crista ilíaca, laser, DECA
5	Bia	1044451	can	Pinscher	F	4a	2kg	1	União atrasada rádio ulna	DECA
6	Nala	1050362	can	Labrador	F	8a	27kg	1	Fratura crônica rádio ulna (8d)	Medula óssea
7	Filó	1044230	can	Yorkshire	F	10a	4kg	1	Retirada fio tibia (sutura fabelo tibial)	-
8	Marrie	1052616	fel	SRD	F	7a	3kg	1	Fratura úmero 4 dias	-
9	Thor	1052403	can	Rottweiler	M	6m	22kg	2	Reabsorção fratura por avulsão crista tibial	-
10	Helo	1059025	can	SRD	F	1a	12kg	1	Fratura crônica Salter distal fêmur bilateral (30d)	-
11	Junior	1060716	can	SRD	M	1a	12kg	1	Fratura tibia 3 dias	-
12	Valentina	952516	can	SRD	F	7a	10,8kg	3	Fratura patológica, osteomielite, não união rádio ulna	DECA, biovidro, shock wave, células tronco
13	Luna	1054333	can	Fox Paulistinha	F	1a 6m	6,6kg	1	Refratura após retirada de implantes	cortico esponjoso úmero, medula óssea
14	Pipoca	1065424	fel	SRD	F	4a	2,6kg	2	Não união rádio ulna	enxerto bovino
15	Belinha	1066455	can	SRD	F	10a	13,4kg	1	Não união fêmur/ união atrasada tibia	-
16	Lola	1065882	can	Pinscher	F	3a	2,4kg	1	Não união/ união atrasada rádio ulna	laser
17	Rubi	1072846	can	SRD	M	3a	10kg	1	Falha de implantes	crista ilíaca, medula óssea
18	Lolita	1073702	can	Shihtzu	F	3a	5kg	1	Fratura mandíbula cominutiva crônica (12d)	-
19	Meg	1073400	can	Shihtzu	F	6a	9kg	1	Falha de implantes	crista ilíaca

Figura 1. Tabela de registro dos dados dos pacientes atendidos no Hospital Veterinário da UNESP - Jaboticabal submetidos ao uso da Fibrina Rica em Plaquetas (PRF). Fonte: Setor de Ortopedia e Neurocirurgia UNESP - Jaboticabal.

Figura 2. Centrífuga DUO Quattro, Centrífuga PRF by Choukroun (à esquerda) e painel de operações da centrífuga (à direita), onde encontram-se os protocolos de preparo da PRF (Arquivo pessoal - editado).

A-PRF+	1300 rpm > 14 minutos
i-PRF	700 rpm > 3 minutos
i-PRF M	700 rpm > 4 minutos
i-PRF+	700 rpm > 5 minutos
A-PRF Líquido	1300 rpm > 5 minutos
<i>Custom</i>	1300 rpm > 3 minutos
Manual	Configuração Livre

Quadro 1. Configurações para preparo da PRF na centrífuga DUO Quattro, Centrífuga PRF by Choukroun.

PROTOCOLO	TUBOS
A-PRF+	A-PRF+, A-X, A-PRF X
I-PRF	i-PRF, i-P, S-PRF
I-PRF M	i-PRF, i-P, S-PRF
I-PRF+	i-PRF+
A-PRF LÍQUIDO	A-PRF+, A-X, A-PRF X, S-PRF
<i>CUSTOM</i>	A-PRF+, A-X, A-PRF X, i-P, i-PRF, S-PRF
MANUAL	A-PRF+, A-X, A-PRF X, i-P, i-PRF, i-PRF+, S-PRF

Tabela 1. Tubos apropriados para cada protocolo de produção da PRF.

Figura 3. Imagem fotográfica de tubos A-P by Choukroun Vacuum sterile plain tubes 10mL (Process for PRF – France) (Arquivo pessoal - editado).

Figura 4. À esquerda, amostra de PRF após protocolo de i-PRF+; ao centro, coleta da PRF no interior do tubo; à direita, aplicação da PRF no foco cirúrgico (Arquivo pessoal).

Figura 5. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de úmero esquerdo. Caso 1. (A' e A'') Imagens pré-operatórias com 3 dias de fratura. (B' e B'') primeira intervenção cirúrgica. (C' e C'') Pré-operatório da primeira reintervenção cirúrgica. (D' e D'') Aos 26 dias de pós-operatório da primeira reintervenção. (E' e E'') Imagens com 40 dias de pós-operatório da primeira reintervenção. (F' e F'') Imagens evidenciando consolidação da fratura (27/03/2023).

Figura 6. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de artrodese pancarpal esquerda. Caso 2. (A' e A'') Imagens radiográficas com três meses de fratura. (B' e B'') Primeira intervenção cirúrgica e aplicação de PRF. (C' e C'') Segunda cirurgia com primeira dinamização. (D' e D'') terceira cirurgia com segunda dinamização e segunda aplicação de PRF. (E' e E'') Quarta cirurgia e segunda aplicação de PRF. (F' e F'') Imagens radiográficas aos 560 dias de tratamento evidenciando consolidação da artrodese.

Figura 8. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna esquerdos. Caso 4. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Imagens aos 12 dias de pós-operatório. (D' e D'') Imagens aos 27 dias de pós-operatório. (E' e E'') Imagens após 75 dias de pós-operatório; (F' e F'') Remoção de todos os implantes. Observa-se consolidação da fratura.

Figura 9. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de tíbia esquerda. Caso 5. (A' e A'') Imagens aos três meses de pós-operatório. (B' e B'') Reintervenção cirúrgica para remoção do fio. (C' e C'') Imagens aos 60 dias de pós-operatório da reintervenção. (D' e D'') Imagens aos 120 dias de pós-operatório da retirada do fio.

Figura 10. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de úmero direito. Caso 6. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Imagens aos três dias de pós-operatório. (D' e D'') Reintervenção cirúrgica com adição de placa bloqueada.

Figura 11. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de tíbia esquerda. Caso 7. (A' e A'') Imagens da avulsão da crista da tíbia. (B' e B'') Imagens da osteossíntese. (C' e C'') Imagens aos oito dias de pós-operatório. (D' e D'') Imagens aos 25 dias de pós-operatório. (E' e E'') Reintervenção cirúrgica. (F' e F'') Pós-operatório de 15 dias da reintervenção.

Figura 12. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de fêmures direito e esquerdo. Caso 8. (A', A'' e A''') Imagens aos 30 dias de fratura. (B', B'', B''' e B''') Imagens de osteossíntese bilateral com uso de placas de côndilo. (C', C'', C''' e C''') Imagens aos seis meses de pós-operatório. (D', D'', D''' e D''') Remoção de todos os implantes.

Figura 13. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna esquerdos. Caso 9. (A' e A'') Imagens após remoção dos implantes. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Imagens aos 13 dias de pós-operatório. (D' e D'') Aos 20 dias de pós-operatório. (E') Imagem aos 110 dias de pós-operatório.

Figura 14. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna esquerdos. Caso 10. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com uso de duas placas. (C' e C'') Imagens aos 15 dias de pós-operatório. (D' e D'') Aos 45 dias de pós-operatório. (E' e E'') Imagens aos 90 dias de pós-operatório. (F' e F'') Dinamização com remoção de uma das placas.

Figura 15. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de fêmur direito. Caso 11 (A' e A'') Imagens da falha do implante em fêmur direito. (B') Primeira intervenção cirúrgica. (C' e C'') Imagens aos 32 dias de pós-operatório. (D' e D'') Substituição do implante pela haste intramedular bloqueada.

Figura 16. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna direitos. Caso 12. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Aos 30 dias de pós-operatório. (D' e D'') Imagens aos 60 dias de pós-operatório. (E' e E'') Dinamização aos 124 dias de pós-operatório. (F' e F'') Aos 60 dias após dinamização.

Figura 17. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna direitos. Caso 13. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Imagens da falha do implante. (D' e D'') Reintervenção cirúrgica para substituição de implantes. (E' e E'') Aos quatro meses de pós-operatório da reintervenção. (F' e F'') Dinamização aos 145 dias de reintervenção.

Figura 18. Imagens radiográficas nas projeções laterolateral, laterolateral oblíqua e dorso ventral do crânio. Caso 14. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Aos 30 dias pós-operatório.

Figura 19. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de tíbia direita. Caso 15. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com duas placas e parafusos. (C' e C'') Aos 13 dias de pós-operatório. (D' e D'') Reintervenção cirúrgica para substituição de implantes quebrados. (E' e E'') Imagens aos 15 dias pós-operatório da reintervenção cirúrgica.